

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ташкентский государственный транспортный университет

кафедра "Экономика транспорта"

и.ф.н. Юлдашева Саодат Арислановна

ассистент Гиёсидинов Бобур Бахтиёрович

ассистент Эгамбердиев Одил Бурибоевич

Аннотация: Конкурентное преимущество автотранспортного предприятия обеспечивается разумным соотношением качества транспортных услуг, предоставляемых заказчиками, и стоимости перевозки.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, конкуренция, конкурентоспособность, эффективность, транспорт, грузоперевозки.

Abstract: The competitive advantage of a motor transport enterprise is provided by a reasonable ratio of the quality of transport services provided by customers and the cost of transportation.

Key words: road transport, competition, competitiveness, efficiency, transport, cargo transportation.

Рынок требует от любого предприятия определения актуальных задач и принятия соответствующих решений. Эти решения служат как для изменения, так и для достижения целей компании. Такое положение можно объяснить тем, что предприятие постоянно находится под влиянием внешней среды и вынуждено подстраиваться под нее посредством обратной связи.

Система управления хозяйственной деятельностью состоит из множества элементов, взаимосвязанных друг с другом, и каждый из этих элементов оказывает определенное влияние на достижение общего результата. Исходя из принципа эмерджентности, синергетического действия элементов, а не их отдельных эффектов, требуется изучение системы конкурентного

менеджмента и составляющих ее элементов на основе системного подхода. Технические, технологические, экономические, организационные, социальные и психологические аспекты системы управления рассматриваются во взаимосвязи друг с другом.

Систему управления можно рассматривать как процесс выполнения конкретных задач на определенном уровне, аналогичный общепризнанным функциям современного менеджмента.

Рисунок 1. Замкнутая модель управления конкурентоспособностью автотранспортного предприятия

Процесс конкурентного управления можно представить в виде шагов в следующей логической последовательности:

- 1) планирование достижения необходимого уровня конкурентоспособности;
- 2) организация системной деятельности;
- 3) координация деятельности участников процесса управления конкурсом;

4) поощрение - относится к поощрению за работу работников, вовлеченных в процесс управления конкуренцией;

5) анализ эффективности контроля и управления системой управления конкуренцией.

Функция планирования этой системы управления заключается в разработке стратегии предприятия на стратегическом уровне; в соответствии с этой стратегией разработка политики повышения конкурентоспособности с учетом воздействия различных факторов; разработка системы показателей, оценивающих уровень конкурентоспособности; Он включает планирование рисков наряду с ожидаемой эффективностью определенных мер. На уровне непосредственного управления - установление порядка мониторинга состояния рынка транспортных услуг и деятельности конкурентов, постоянное уточнение системы показателей качества транспортных услуг, используемых поставщиками транспортных услуг и их потребителями; осуществляется формирование финансового плана предприятия, разработка графика его выполнения и контроль за его исполнением.

Организация системы управления конкурсом – формирование состава участников всех уровней управления, распределение их функциональных задач, обязанностей и ответственности; воплощает в себе координацию деятельности участников путем установления норм, регламентов и внутренней информационной системы.

Процесс координации предполагает координацию деятельности по сотрудничеству между соответствующими подразделениями предприятия и участниками, такими как органы государственного управления, поставщики, заказчики, банковско-финансовые, бюджетные учреждения, решение различных ожидаемых и неожиданных возникающих проблем.

Контроль уровня конкурентоспособности является одной из важнейших функций и обеспечивает обратную связь в системе управления. Эта функция включает в себя учет, анализ и контроль деятельности, результатов

финансово-хозяйственной деятельности, анализ технических и операционных показателей и сравнение с показателями конкурентов; регулярно анализирует требования и пожелания клиентов; на основе оценки динамики конкуренции и факторов, влияющих на нее, отслеживает уровень конкуренции, необходимый для достижения заданного в плане объема перевозок, и обеспечивает внесение соответствующих изменений в управленческие решения.

Для достижения оптимального уровня конкурентоспособности автотранспортных услуг эффективность процесса воздействия на нее на постоянной основе зависит от того, насколько организовано управление конкурентоспособностью автотранспортного предприятия непосредственно на оперативном уровне системы управления, так и на тактическом и стратегическом уровнях.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.
2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.
3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.
4. Ogli, G. B. B., & Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.

5. Юлдашева, С. А., & Бўриходжаева, М. С. (2022, September). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 87-91).
6. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., & Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.
7. Yuldasheva, S. A., & Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики, 1*, 149-154.
8. Arislanovna, Y. S., & Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 8027-8030.
9. Mukhitdinova, K., & Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.